

Тошкент давлат иқтисодиёт
университети магистранти
Бабаев Бахтиёр Бабанович

Ўзбекистондаги акциядорлик жамиятлари томонидан акцияларни оммавий жойлаштириш амалиёти таҳлили

Мамлакат иқтисодиётининг ривожланиши шароитида корпоратив тузилмаларнинг ҳалқаро миқёсида рақобатга киришига тўғри келмоқда. Бунинг учун ўз фаолиятларини мунтазам ривожлантириб боришлари, инновацион лойиҳаларни амалиётга жорий этишлари ҳамада ривожланган мамлакатларнинг молия бозорларида ўз ўрни ва рейтингига эга бўлишлари талаб қилинмоқда. Биламизки, янги лойиҳаларни амалга ошириш эса, йирик миқдорда капитал жалб қилиш билан бевосита боғлиқдир. Шундан келиб чиққан ҳолда ҳалқаро миқёсда корпоратив тузилмалар нафакат миллий бозордан капитал жалб қилишга балки, ҳалқаро молия бозорларидан ҳам капитал жалб қилмоқда жиддий эътибор қаратмоқда. Мамлакатимизда ҳам бу борада кўп ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO), иккиламчи оммавий жойлаштириш (SPO) амалиётларни мамлакатимизга ҳам кириб келди. Визга маълумки, “Ҳалқаро фонд бозорларидан акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш маълум даражадаги рақобатбардошлик асосан амалга оширилади. Чунки IPO компанияни қўшимча инвестициялар билан таъминлайди ва инвестицион жозибадорлигини, фирманинг ҳалқаро репутациясини оширади. Буларнинг барчаси тадбиркорлик мақсадларига самарали эришиш, ижтимоий муаммоларни ҳал этиш, давлат олдидаги ўз мажбуриятларини бажариш имкониятини беради. Бошқа томондан, ҳалқаро фонд бозорларига чиқишнинг ўзи компаниянинг кейинги ривожланишининг омили бўлиб хизмат қилади”⁷.

Дунё амалиётида корпоратив тузилмалар томонидан IPO ёки SPO амалиётларини миллий бозорлардан ташқари ҳалқаро бозорларга ташкил этилаётганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Юқоридаги жиҳатлар мамлакатимиздаги акциядорлик жамиятлари томонидан минтақавий ва ҳалқаро фонд биржаларида IPO ёки SPO амалиётларини ташкил этиш вақти ҳам аллақачон келганлигини кўрсатиб турибди.

Мамлакатимиз амалиётида илк мартаба IPO ва SPO операциялари 2017 йил 28 декабрь куни амалга оширилди. “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 январдаги “Тадбиркорлик мақсадларида фойдаланиш учун давлат мулки объектларини сотишни жадаллаштириш ва унинг тартиб-тамоилларини янада соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4933-сонли фармони”⁸, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралда имзоланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “аҳолининг эркин ресурсларини жойлаштиришдаги муқобил манба сифатида фонд бозорини ривожлантириш”, “алоҳида миллий корхоналар акцияларининг хорижий нуфузли фонд биржаларида дастлабки тарзда жойлаштирилишига эришиш (IPO), уларнинг хорижий капитал бозорига чиқишини таъминлайди” каби белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш ҳамда давлат мулки объектларини тасарруф этиш бўйича ҳалқаро амалиётда кенг қўлланиладиган шаклларни жорий этиш ва аҳолининг кенг қатламини фонд бозорига жалб қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 10 майдаги 268-сонли “Фонд биржасида акцияларни оммавий таклифини ўтказишни ташкил этиш тўғрисида” тегишли қарори қабул қилинди. Мазкур қарорда акцияларини бирламчи (IPO) ва иккиламчи (SPO) оммавий таклифи амалга ошириладиган акциядорлик жамиятларининг рўйхати ҳам белгилаб берилди (1-жадвал).

⁷ Борлакова Л.А. Влияние IPO на конкурентоспособность российских компаний. Автореферат ... к.э.н. - Москва, 2013.-С.27.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 январдаги “Тадбиркорлик мақсадларида фойдаланиш учун давлат мулки объектларини сотишни жадаллаштириш ва унинг тартиб-тамоилларини янада соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4933-сонли Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 10 майдаги 268-сонли қарорига асосан акциялари бирламчи (IPO) ва иккиламчи (SPO) оммавий таклифи орқали сотилиши белгиланган АЖларининг рўйхати

Акциядорлик жамиятларининг номланиши	Акциялар оммавий таклифининг ташаббускори	Акциялар оммавий таклифини амалга оширувчи	Реализация шакли
«Кварц» АЖ	«Кварц» АЖ	ТИФ Миллий банки	IPO
«Шаҳрисабз вино- ароқ» АЖ	Давлат рақобат кўмитаси	«Асака» АТБ	SPO
«Қўқон механика заводи» АЖ	«Нефтьгазмаш» АК	ТИФ Миллим банки	SPO

1-Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, «Кварц», «Шаҳрисабз вино-ароқ» ва «Қўқон механика заводи» акциядорлик жамиятлари акциялари Ўзбекистонда илк мартаба аҳолига «IPO» ва «SPO» орқали расман таклиф этилди. Юқоридаги қарорга мувофиқ «Кварц» ва «Қўқон» акциядорлик жамиятлари акцияларини ТИФ Миллий банки, «Шаҳрисабз вино-ароқ» акциядорлик жамияти акциялари сотувининг ташкилотчиси сифатида эса, «Асакабанк» белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 10 майдаги 268-сонли «Фонд биржасида акцияларни оммавий таклифини ўтказишни ташкил этиш тўғрисида»ги қарорига асосан IPO ва SPO амалиётини ташкил қилиши режалаштирилган 3 та акциядорлик жамиятидаи «Кварц» акциядорлик жамияти ва «Қўқон механика заводи» акциядорлик жамиятлари IPO ва SPO амалиётини ўтказди. Қарорда белгиланган «Шаҳрисабз вино-ароқ» акциядорлик жамияти SPO амалиётини ўтказмаганлигини маълумотлардан кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 апрелдаги «Кимё саноатини янада ислоҳ қилиш ва унинг инвестициявий жозибadorлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 4265-сонли Фармони ва Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги 358-сонли «Фонд биржасида акцияларнинг бирламчи ва иккиламчи оммавий таклифларини ўтказишни ташкил этиш тўғрисида»ги Қарори билан кўйидаги акциядорлик жамиятлари IPO ва SPO ўтказилиши белгиланган (2-жадвал).

2-жадвал

IPO ва SPO амалга оширадиган АЖларининг руйхати⁹

Акциядорлик жамиятларининг номланиши	Акциялар оммавий таклифининг ташаббускори	Реализация шакли
«Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ	«Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ	IPO
«Алоқабанк» АТБ	Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси «Ўзбектелеком» АЖ	SPO
«Asia Alliance Bank» АТБ	«Asia Alliance Bank» АТБ	IPO
«Жиззах пластмасса» АЖ	«Жиззах пластмасса» АЖ	IPO
«Ўзбекистон Республикаси товар хом ашё биржаси» АЖ	«Ўзметкомбинат» АЖ ва «Олмалик кон-металлургия комбинати» АЖ	SPO

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги 358-сонли қарорига асосан акциялари бирламчи (IPO) ва иккиламчи (SPO) оммавий таклифи орқали сотилиши белгиланган «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ, «Алоқабанк» АТБ, «Asia Alliance Bank» АТБлари устав капиталнинг 10 фоизи миқдоридagi улушини, «Жиззах пластмасса» АЖ эса, устав капиталининг

⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Фонд биржасида акцияларнинг бирламчи ва иккиламчи оммавий таклифларини ўтказишни ташкил этиш тўғрисида»ги 358-сонли Қарори. 26.04.2019 йил

25 фоизи миқдоридаги улушини, «Ўзбекистон Республикаси товар хом ашё биржаси» АЖ эса устав капиталининг 12 фоизи миқдоридаги улушини IPO ва SPO кўринишида оммавий савдога кўйилиши белгиланган. Лекин, амалда эса, фақат битта «Жиззах пластмасса» АЖ томонидан акцияларни оммавий жойлаштириш (IPO) ўтказилганлигини кўришимиз мумкин. Қарорда белгиланган қолган 4 та акциядорлик жамияти томонидан IPO ва SPO кўринишида оммавий савдо амалга оширилмаган

Сўнгги йиллар давомида қимматли қоғозлар бозорини ислоҳ қилиш, хусусан ушбу соҳадаги конунчилик тизимини такомиллаштириш, инвесторлар ҳуқуқларининг ҳимоясини кучайтириш, капитал бозорини самарали тартибга солиш ва ҳалқаро молия институтлари билан ҳамкорлик ўрнатиш йўлида ишлар олиб борилмоқда.